

IA NO AUXÍLIO DA APRENDIZAGEM DE DISCIPLINAS INTRODUTÓRIAS DE PROGRAMAÇÃO

Tomás Bezerra Moraes Silva^{1a}; Alison Ferreira Teles^{1b}; Tiago Balta Raszl^{1c}; Esdras Lins Bispo Junior^{1d}

¹ *Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil*

Área: Ciência da Computação/ Graduação

Este projeto foi desenvolvido com o objetivo de investigar e aplicar soluções baseadas em Inteligência Artificial (IA) no apoio ao aprendizado de alunos iniciantes em disciplinas introdutórias de programação. O estudo parte da constatação de que estudantes apresentam dificuldades em conceitos fundamentais como lógica, sintaxe e algoritmos, o que contribui para altos índices de reprovação e evasão. A metodologia combina estudo de caso e pesquisa-ação, adotando uma abordagem quali-quantitativa. O estudo de caso busca compreender a interação dos alunos com a IA em sala de aula, enquanto a pesquisa-ação garante ciclos iterativos de planejamento, aplicação e avaliação das estratégias pedagógicas. Três reuniões com o docente colaborador foram planejadas: a primeira para levantar as principais dificuldades dos discentes e definir o momento mais adequado da intervenção; a segunda para apresentar propostas de projetos mediadas por IA; e a terceira para validação da versão final do projeto de ensino. Durante o projeto, a IA atuará como tutor virtual, propondo desafios progressivos, fornecendo feedback imediato e estimulando a autonomia dos estudantes. Como resultado, estruturou-se a “Jornada Interativa de Lógica Aplicada”, que utiliza a IA para guiar os alunos em diferentes níveis de desafios. O projeto encontra-se fundamentado teoricamente e pronto para aplicação, que ocorrerá no Instituto Federal de Goiás – Campus Jataí, junto a alunos da disciplina Algoritmos I, com potencial de reduzir dificuldades iniciais, aumentar o engajamento e melhorar o desempenho acadêmico.

Palavras-chave: Ensino de programação; Inteligência artificial na educação; Jornada interativa de lógica; Pesquisa-ação; Tutor virtual inteligente.

a: tomas.silva@discente.ufj.edu.br
b: alisson.teles@discente.ufj.edu.br
c: tiago.raszl@discente.ufj.edu.br
d: bispojr@ufj.edu.br